

Estudio psicológico del personaje de “La Tía Tula” de M. de Unamuno

J. M. GARCÍA ARROYO, P. FERNÁNDEZ-ARGÜELLES VINTEÑO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En el presente artículo nuestro interés se centra en realizar un análisis de la tía Tula, un personaje creado por Miguel de Unamuno, prestigioso representante de la “generación del 98”. La especial atención que este autor pone en el individuo, dejando a un lado aquellos elementos que rodean la acción (enseres, hogar, paisaje,...) y la fiel reproducción de la vida anímica del mismo, hacen de él un escritor que se presta bastante bien al abordaje psicológico de su producción literaria.

El resultado del estudio ha consistido en que se trata de una mujer alienada al “ideal” del género femenino, pero distorsionado, que la empuja a “ser madre sin llegar siquiera a ser mujer” y, para lograrlo, ha de manipular a otras mujeres para que realicen las correspondientes funciones biológicas que a ella le están vetadas, por propia imposibilidad psicológica. Todo ello hace que ubiquemos a nuestra protagonista en el terreno de la histeria, lo que nos ha servido para demostrar, aunque sea con el ejemplo de una novela, que el síntoma no puede permanecer como dato suelto, sino que debería engarzarse en una totalidad.

PALABRAS CLAVE: Miguel de Unamuno. Tía Tula. Histeria. Estructura. Ideal del yo. Feminidad.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es, como reza su título, realizar un estudio psicológico, y si cabe psicopatológico, de la tía Tula, personaje central de la novela del mismo nombre de Miguel de Unamuno. Este eximio autor perteneciente a la “generación del 98” cuenta, como se verá, con la particularidad de escribir obras en las que las características psicológicas de los personajes pasan a un primer plano, lo que viene muy bien a nuestros propósitos.

Fue Azorín, en 1913, quien acuñó la denominación de “generación del 98”¹, para dar nombre a un

ABSTRACT

The purpose of this work is to carry out an analysis of the main character of the novel “Uncle Tula”, created by Miguel de Unamuno, a prestigious representative of “98’s Generation”. This author pay special attention to individual and emotional life, setting aside other elements of the scene. All this makes his written work very suitable for psychological study.

Our research of Unamuno’s novel comes to the conclusion that its character Tula is a woman who has got absorbed in a mistaken ideal of femininity which brings her on an urge to be mother, but without first being a female; instead leading other women to have the baby that she can’t have because of her psychological restraint. Finally, all this seems to fit in hysteria, what shows the importance of symptom meaning when you take it in the whole of the subject, instead of taken it out the rest.

KEY WORDS: Miguel de Unamuno. Tía Tula. Hysteria. Structure. Ego ideal. Femininity.

grupo de intelectuales e ideólogos², que reaccionaron ante el desastre militar de 1898, por el que España perdió sus últimas colonias. Se encontraban movidos por un exaltado patriotismo, que aspiraba a la regeneración del país mediante una renovación del espíritu nacional³ y mostraron un agudo carácter indivi-

¹Esto ocurrió en unos artículos publicados en el diario ABC y recogidos en ese mismo año en su libro “Clásicos y Modernos”.

²Algunos de sus miembros fueron: Unamuno, Valle-Inclán, Machado, Baroja, Azorín, Maeztu,...

³Esta actitud se refiere a una conciencia crítica de los problemas que afectaban al país en aquel momento, a una profundización en las raíces de nuestra historia y a una revisión de los valores establecidos. Tal modo de proceder no era nuevo en nuestra literatura, pues ya se encontraba en autores de la talla de Quevedo, Gracián, Cadalso o Larra. La diferencia estriba en que el tratamiento es más estético que científico, basado en la observación lírica y soñadora de la realidad.

dualista. En efecto, pensaban que la esencia de España había que buscarla en la historia de las gentes sencillas y anónimas del pueblo, de modo que eran los hechos pequeños de la vida cotidiana los que más les interesaron. Por ello, se puede decir que su labor consistía en hacer una "literatura de la vida".

Unamuno es portador de tales valores, pero tiene su propio sello: es un hombre polémico, que huyó toda su vida de ser clasificado o encasillado⁴, pero muy entregado a las diatribas de su tiempo, como puede verse en su tormentosa vida, plagada de exilios. Su obra se encuentra dominada por la idea del "hombre concreto", el hombre "de carne y hueso", ideas que le aproximan bastante al movimiento existencialista. En este sentido, Unamuno se halla particularmente influido por la filosofía de Kierkegaard⁵ y, a tanto llegó, que incluso aprendió danés para leer al filósofo en su propia lengua original, cuando era prácticamente ignorado en toda Europa. En su obra "Del sentimiento trágico de la vida" (1) da una idea bastante clara de la impronta kierkegaardiana, que se resume en el desinterés por el hombre en cuanto idea abstracta, centrándose en su propia contingencia, su grandeza y miseria⁶, apartándose con ello, del humanismo idealizador y, para evitar la palabra "humanismo", habla de "hombridad", mucho más cercana a la realidad humana. Al mismo tiempo, se reafirmará en el sentimiento trágico de la existencia y sus correspondientes derivados (angustia, congoja, zozobra, inquietud,...), que le hacen pensar en la imposibilidad de la ansiada "paz espiritual". Unamuno escribe novelas que son fieles trasuntos de la condición humana (la tía Tula es buen ejemplo de ello), dejando a un lado el ambiente en el que la escena se desenvuelve, dedicándose a los individuos que intervienen, sus interacciones y sus sentimientos. No son, afirmaba el autor, novelas en un sentido general, sino "nivolas", pues en ellas aparecen características completamente apartadas de las normas de la preceptiva literaria. En este aspecto, sigue directrices de la "generación del 98", en el sentido de hacer una literatura próxima a lo cotidiano y al individuo, reflejando lo que él mismo llama "intrahistoria", concepto que tiene un fuerte paralelismo con la "historia vital interna" de la que habló Binswanger (2). Para producir el efecto psicológico que busca, volverá a la sencillez del estilo y a la frase viva y expresiva, despareciendo toda intención de reproducir objetivamente los hechos.

⁴Llegó a decir que si en España se creaba el partido "unamunista", él sería el primer "antiunamunista".

⁵Aparte de Soren Kierkegaard, existen otros autores que intervinieron en su pensamiento, como es el caso de: Pascal, S. Agustín, Tertuliano o Rousseau.

⁶Dirá de sí mismo: "Aunque pienso por cuenta propia, no soy un sabio ni un pensador: soy un sentidor".

A nuestro parecer, el estudio psicológico de la obra literaria es una labor muy interesante para el psiquiatra, en la medida en que esta, en sí misma, puede ser considerada como una escenificación particular del concreto humano y representa un tipo particular de situación en la que se pone en escena una "estructura" determinada, la del protagonista. Estudios destacables sobre elementos psicológicos implícitos en la literatura partieron de autores estructuralistas, como fue el caso de Barthes (3-6), Greimas, Todorov, Bremond, Genette (7) y Julia Kristeva (8), que trataron de deshacer el subjetivismo de los juicios individuales en la aproximación a una obra determinada ("es bello", "es conmovedor",...) y se centraron, por contra, en la propia obra. También ha sido un recurso bastante próximo al psicoanálisis, aspecto al que frecuentemente recurrían tanto Freud (9) como Lacan (10), siendo muchos los personajes tratados (Hamlet, Edipo, Antígona,...).

Escoger La Tía Tula de Unamuno (11), tiene una serie de razones para nosotros, que se desprenden de lo anteriormente expuesto: a) se trata de un texto que versa sobre personajes que no son grandiosos (héroes, emperadores o dioses), sino muy cercanos a los de la vida cotidiana; b) es una obra en la que el material subjetivo es abundante, ya que los individuos que intervienen se muestran en su "desnudez psicológica" y c) existe un despegamiento del fondo material (enfermedades, hogar, paisaje,...), lo que posibilita que la trama pueda desarrollarse en cualquier lugar o cualquier tiempo tratándose, en cierto modo, de una producción intemporal. Todas estas características facilitarán sobremanera nuestro estudio.

Este último implicará los siguientes pasos: primero, realizaremos un análisis, asimilable a una descripción de la protagonista, que nos servirá para trazar las coordenadas subjetivas generales y, segundo, efectuaremos una interpretación de los datos anteriormente obtenidos, consiguiendo con ello una visión más penetrante y profunda del material psicológico, que se dirigirá a sus claves subjetivas, aquellas que mantienen y estabilizan su comportamiento. Finalmente, con toda esta información intentaremos aproximarnos a la "estructura" del personaje que funcionaría, dentro de nuestro discurso, como una especie de aproximación diagnóstica. No obstante, en este proceder, contamos con una importante limitación: en realidad no tratamos con un sujeto de la vida real (un paciente), sino de ficción ideado por un gigante de la literatura.

LA OBRA Y SU TRAMA ARGUMENTAL

La Tía Tula es una novela creada en el año 1921 (11), cuando su autor se hallaba en plena madurez

se muestra severa e inflexible, llegando a provocar miedo a los demás. Una de sus armas es la mirada, que se clava en la del otro, intimidándolo y desarmándolo. El confesor, que practica con ella una especie de "psicología de salón" se lo hace notar cuando le dice: "La fortaleza puede llegar a ser dureza o crueldad".

2. La persona que analizamos parece no tener necesidades ni deseos propios, antes al contrario, estos se localizan en cuantos la rodean: la hermana desea que se vaya a vivir con ella, Ramiro la solicitará como esposa al igual que D. Juan, el médico,... Todos precisan algo, menos ella. Esto se ve también, de modo claro, cuando el primo de Ramiro la pretende y ella afirma que la relación se inició porque: "(él) se empeñó, me hostigó, no me dejaba en paz y acabó por darme lástima", es como si dijera: "lo hice por él, pobrecillo, porque lo que es por mí, me daba igual". Ella no pide ayuda a nadie; se dice en el texto que era "el báculo de todos los que la rodearan". Deseos y necesidades, desde su subjetividad, son contemplados como debilidades y, por consiguiente, excluidos de su existencia.

Lo dicho antes, junto con la sensación de que sus normas de conducta moral, convicciones y creencias religiosas se las había formado ella misma (con lo que oía y leía), da al personaje un aire de "autosuficiencia"; de hecho, su tío la comparaba con Santa Teresa.

3. Tula es orgullosa y egocéntrica, cosa que puede comprobarse en diversos momentos de la escenificación. Uno de estos es cuando Rosa se casa y quiere que se vaya a vivir con ella y entonces Tula afirma no desearlo, pero en realidad piensa que es imprescindible en ese hogar ("Cuando digo que hago yo aquí falta"), al tiempo que sostiene que los demás son prácticamente un desastre. En otro pasaje reconoce su soberbia al casar a Ramiro dos veces y que lo hizo por "amor propio". Dirige también a su sobrino (Ramirín), al que intenta apartar de las inclinaciones religiosas. En ninguna de sus acciones piensa en el bienestar de los demás.

Tiene la idea de sí misma de que todo lo hace bien (da recomendaciones en el parto como una veterana en la materia, cría a los niños, amortaja decididamente a los que se van muriendo,...) y en ningún momento duda. Esto supone una inflación de su autoestima, que es prácticamente ilimitada.

4. La protagonista de la novela aparece ante el lector como alguien inquebrantable, aunque existen algunos momentos en que este "semblante"⁷ cae; en concreto, esto ocurre tras la muerte de Rosa, cuando su cuñado empieza a presionarla para que se case con él. Pero ella no puede entregarse a hombre alguno y debe mantenerse "pura" a

toda costa. Para conseguirlo realiza muchos comportamientos con el fin de distraerlo (pone a los niños por medio, organiza unas vacaciones en el mar, intenta que encuentre amigos,...). Dado que no consigue sus propósitos, y en un instante de quebranto, acude al Padre Álvarez, esperando de él que reconfirme su postura y retorne al autodomínio que se tambalea. Es el único momento de la trama en que parece que la protagonista es capaz de pedir ayuda a alguien, en lugar de resolverlo todo por sí misma.

El sacerdote, lejos de hacer lo que ella espera, intenta conducirla al matrimonio y le indica que las intenciones de Ramiro son "naturales". Pero Tula considera a este como "un hijo más", no como un hombre, y menos aún como candidato al casorio. Interrumpirá la confesión de modo brusco, ya veremos luego qué se cuece en la misma.

Tampoco Gertrudis es capaz de mostrar sentimientos tiernos hacia quienes le rodean, tomando un tono más bien serio en toda la historia. Solo se registran muestras afectivas cuando alguien se muere y no cuando está vivo; de este modo, tras el fallecimiento de su hermana, dice: "Así me pasó con mi tío, y así me ha pasado con mi hermana, con tu Rosa. Hasta que ha muerto tampoco yo he sabido lo que la quería".

5. Algo que destaca durante toda la obra es que Tula se sitúa en el papel de madre sin serlo realmente, esto es, sin parir a los niños; afirmará: "Toda mujer nace madre". Su hermana, metida de cabeza en sus embrollos, la designa como "madre" de sus hijos. Los niños la llaman "mamá Tula" y enseña al más pequeño (Ramirín) a llamarla "mamita". Ante las preguntas de los niños, responderá: "Aquí todos sois hermanos, todos sois hijos del mismo padre y de una misma madre, que soy yo".

Se trata de una "maternidad virginal" y, como conseguir eso es materialmente imposible, tiene que hacer que otra mujer le dé un hijo. En ese lugar va a ir colocando sucesiva y repetitivamente a Rosa, Manolita y Caridad, a las que maneja para salirse con la suya y en ese empeño utiliza todas las armas que tiene a su alcance, contando con que son mujeres muy pasivas y que le profesan gran admiración (Rosa, Caridad) o le tienen miedo (Manuela).

Con todo esto, teje un auténtico autoengaño, consistente en hacer que los hijos de otras (más aptas que ella para las relaciones sentimentales) sean "como si" fueran suyos. Existe un momento de auténtica lucidez en que Tula es consciente de este fenómeno; indica entonces que su vida ha sido "una equivocación", "un fracaso", "una mentira".

6. Otro punto interesante es el relativo al tipo de relación que mantiene Gertrudis con el otro sexo. Los hombres, en general para la protagonista, están totalmente descalificados (Ramiro y su primo,

⁷En el sentido que le da Lacan a esta palabra, de "apariencia".

D. Primitivo, D. Juan, el padre Álvarez;...). De D. Primitivo dirá que es "un santo de libros", pero que "no sabe nada de la vida". Cuando el primo de Ramiro desvela una carta que ella le ha escrito, dirá airada: "No le creía capaz de eso. Bien he hecho en dejarle: ¡hombre al fin!". Se siguen en el texto frases como: "Así sois los hombres; no sabéis lo que hacéis ni pensáis en ello. Hacéis las cosas sin pensarlas..."; "¡Estos hombres! ...¡O porquería o poltronería!"; "¡Otro médico! ¡Otro hombre!"; "¡bah! juramentos de hombres", "bobadas de hombres",... Incluso se queja de la religión como creación del varón⁸.

No se fía del género masculino que, para ella, son seres veleidosos y, sin embargo, las mujeres son constantes ("Pero, sin ánimo de ofender al sexo... fuerte, ¿no se dice así?, le digo que la constancia, que la fortaleza está más bien de parte nuestra...").

Destaca en la novela el miedo que tiene a los hombres, como le expresa claramente a D. Primitivo ("Yo siempre temo a los hombres, tío") y a Ramiro, cuando se halla en trance de muerte ("Además, te lo confieso, el hombre, todo hombre, hasta tú, Ramiro, hasta tú, me ha dado miedo siempre; no he podido ver en él sino el bruto. Los niños sí; pero el hombre... He huido del hombre"). El término "bruto", que emplea con frecuencia, probablemente se refiera al "deseo masculino".

En general, es capaz de mostrar tolerancia respecto al varón solo cuando este tiene un carácter añado, como es el caso de Ramiro ("otro hijo suyo"), o bien es un niño.

Dirige la educación del pequeño para que no desarrollara aquello que pudiera recordar los rasgos (masculinos) del padre ("Confesábase Gertrudis con el confesor de Ramirín y era para, dirigiendo al director del muchacho en la dirección de este, ser ella la de que de veras dirigiese"). En consecuencia, el niño manifestará inclinaciones místicas durante un tiempo.

Las características analizadas en este apartado (entre otras que veremos), hacen de Tula una persona incapaz de unirse sentimentalmente a un hombre y, por lo tanto, de casarse.

7. Un aspecto importante que no debemos desatender, conectado con el anterior, es el referente a la sexualidad. Nuestro personaje puede ser "madre", pero no esposa; puede actuar matenalmente, pero no engendrar hijos. Muchos la inducen al matrimonio, pero ella se niega; es evidente que casarse implicaría un "débito conyugal", que no está dispuesta a mantener.

Tras la solicitud amorosa de Ramiro, acude a confesarse con el Padre Álvarez, con quien man-

tiene un interesante diálogo en el que aquel le indica que el matrimonio no solo tiene la función de procrear, también la de mantener relaciones sexuales ("es un remedio contra la sensualidad") y entonces Tula se pone muy furiosa ("¡Pues, no, padre, no, no y no! ¡Yo no puedo ser remedio contra nada! ¿Qué es eso de considerarme remedio? ¡Y remedio... contra eso! No, me estimo en más..."). Evidentemente, acaba en ruptura porque se le intenta reconducir hacia algo que ella no quiere ("No hablemos ya más, padre, que no podemos entendernos, pues veo que hablamos lenguas diferentes. Ni yo sé la de usted, ni usted sabe la mía"); se va pensando que no se la ha comprendido porque entenderla no sería otra cosa que darle la razón y fortalecerla contra la demanda de Ramiro. Al final descalifica al confesor con sus palabras de siempre ("¡No, no me entiende -se decía-, no me entiende; hombre al fin!").

En aquellos momentos de la trama en los que las insinuaciones masculinas son claras, cuando el deseo se expresa, Tula puede llegar a ser bastante grosera; así despide a D. Juan, el médico, al que llama "puerco", aunque luego se arrepienta de lo dicho ("¿No le he tratado con demasiada dureza? -se decía-. El hombre me sacaba de quicio, es cierto; sus miradas me herían más que sus palabras, pero debí tratarle de otro modo").

La sexualidad queda asociada en Gertrudis con la "suciedad" y la castidad, a la que se entrega, entra dentro de la "pureza" (Fig. 2).

Fig. 2.

8. Este interesante personaje creado por Unamuno, muestra dificultades para identificarse con las ideas y actividades de su propio género. Se observa, de modo claro, en el desprecio que siente hacia la posición pasivo-dependiente de la mujer respecto al varón, en la que Rosa se encuentra perfectamente instalada; así, no soporta tener que esperar a que un novio la escoja, ha de ser ella (activamente) la que tome las iniciativas correspondientes ("Pero yo no puedo buscarlos. No soy hombre, y la mujer tiene que esperar ser elegida. Y a mí, la verdad, me gusta elegir, pero no ser elegida").

El Padre Álvarez, por su parte, la induce a colocarse como remedio contra la "sensualidad" (véase que no habla de "sexualidad"). Se trata del "ideal

⁸Se lee en el texto: "¡El cristianismo, al fin, y a pesar de la Magdalena, es religión de hombres -se decía Gertrudis-; masculinos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo!... Pero ¿y la Madre? La religión de la Madre está en: He aquí la criada del Señor, hágase en mí según tu palabra...".

de género" de la época, en la que el papel de la esposa era "complacer" a su marido; tampoco Tula se pliega a eso. Ella había rehuído siempre de ser dirigida por cualquiera y, mucho menos, por un hombre.

En otro momento, se rebela contra la idea de que la niña se ocupase demasiado en aprender costura y "cosas así", responde: "¿Labores de su sexo? -decía, no, nada de labores de su sexo; el oficio de una mujer es hacer hombres y mujeres, y no vestirlos".

Estas actitudes la llevan directamente a no poder tomar pareja alguna y tener que acoplarse al papel de "hermana-tía-madre ficticia", cosa que se entiende como una solución al dilema que se le presenta.

9. Para finalizar este apartado, diremos que Tula destaca en la transmisión de los valores (religiosos, éticos, estéticos,...) dentro del seno familiar, teniendo ese comportamiento un papel básico en la educación de los niños. Al mismo tiempo, se siente portadora de estos, de manera que no falla y siempre responde con celeridad a cualquier cuestión sobre cómo deben hacerse las cosas.

Además, es portadora de las "normas" de la familia, convirtiéndose muchas veces en sentenciosa, llegando a la severidad y dureza en lo relativo a su cumplimiento. Esto puede verse en numerosos pasajes: les da consejos de cómo criar a los hijos a Rosa y a Ramiro; a este último le indica cómo debe besar a la niña; a la nodriza le prohíbe dar el pecho delante del padre,... En cualquiera de estas situaciones, al hacerse con la norma, siempre tiene la razón, no vacilando jamás. Los demás acatan cuanto dice, pero podrían haber actuado de otra forma (p. ej. diciéndole que no se metiera donde no la llaman).

Precisamente por estas cualidades (dedicación a la familia, mantenimiento del orden establecido, educación de los hijos, planteamientos cristianos,...), Gertrudis es aceptada y valorada en su comunidad, a pesar de los problemas personales que tiene.

INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE

Lo anteriormente dicho, nos lleva a establecer una serie de conexiones internas (estructurales), que ponen de manifiesto las características centrales de la subjetividad de Gertrudis:

1. Se encuentra asimilada al "yo-ideal", lo que significa varias cosas, la primera es la inflación de su autoestima, por lo que se nos presenta como una persona orgullosa. En consecuencia, todo lo hace bien y sabe responder a todo; diríamos que tiende a la "completud", sin falla alguna. Desde ahí, va a rechazar todo lo que considere una debilidad, que incluye cualidades específicamente humanas (emociones, deseos, sentimientos,...).

Sin embargo, su hermana Rosa es lo contrario: una persona insegura, cuya autoestima se resiente, pero que compensa con la admiración que siente por Tula, lo que implica que esta se identifica (especularmente) con el "ideal" de su hermana; esto las hace una pareja indisoluble, son las dos "una". En efecto, existe un "ideal" común que las une en "uno"⁹. Se añade que otros individuos de la comunidad también sienten admiración por ella y es porque "creen" en su "completud"¹⁰.

Al mismo tiempo, Tula cae prisionera de la "ilusión yoica", esto es, cree que es "ella misma" la que toma sus decisiones, la que dirige su vida y no es así; diremos, por contra, que se halla bastante determinada.

2. Transmite valores desde el "ideal del yo" a los miembros de la familia, lo que sugiere una cohesión de la familia en torno a dichos valores. Este aspecto se conjuga con el del apartado anterior para provocar el efecto correspondiente en cuantos la rodean. Desde ese lugar produce un discurso particular que sus sobrinos hacen suyo. Al final de la novela, comprobamos la transmisión del "ideal del yo" en una continuidad, tras la muerte de Tula, de manera que sigue viva, como un Otro, entre sus sobrinos¹¹.

También se relaciona el "ideal del yo" con el "género" y así, la protagonista interpreta lo femenino en relación a la maternidad, que ejerce a través de otro (otra mujer) y conectado con la "pureza" ("porque su amor a la verdad confundíase con su amor a la pureza"). Esta última se asocia con la total abstinencia de relaciones íntimas, que son "impuras", cumpliéndose la siguiente ecuación simbólica:

$$\text{Virginidad} = \text{Ausencia de contacto sexual} = \\ \text{Pureza} = \text{Ideal}$$

Tula cae entonces en una imposibilidad material: ser madre siendo virgen (pura) que, como hemos visto, trata de resolver a través de otra, que sea madre por ella. Sigue así lo que ella cree son "ideales de género", pero exagerados y deformados.

⁹Aquí se da que: $1 + 1 = 1$, lo que significa que las dos "totalidades psíquicas" conforman "una" sola. Consultar al respecto nuestro trabajo: "Lo cualitativo y lo cuantitativo en psicopatología: un abordaje desde la subjetividad", publicado en *Anales de Psiquiatría*.

¹⁰Parece que todos cuantos rodean a Tula se hallan en "falta", de modo que todos la desean, pero ella no desea a nadie. Tampoco satisface a nadie, cosa que sería romper con esta dinámica.

¹¹Entre todos ellos es Manolita la que sigue fielmente la tradición de Tula y la que ocupa su lugar haciendo suyos sus dichos. Al respecto, conviene no olvidar el mecanismo de la "identificación" en la creación de las patologías. Unamuno lo ejemplifica bastante bien cuando presenta a Manolita, que no tiene la misma sangre que Tula (es hija de Ramiro y la criada), como la que se identifica con aquella y adquiere su carácter. Esto puede verse cuando sus hermanos exclaman: "¡Otra tía!".

En la confección de estos interviene D. Primitivo, quién la educó por ser huérfana desde pequeña (“Fue nuestro padre, él nos educó”) y ocupó para ella el lugar de un Otro (“Él nos llenó la vida casi silenciosamente, sin decirnos palabra con el culto de la Santísima Virgen Madre...”). Ahí podemos hallar el origen del “ser como la Virgen María, virgen y madre”, quedando ello confirmado en el diálogo de Tula con el médico:

“-Y como madre usted, que es la representante de la Madre Santísima, ¿no es eso?”

-Usted lo ha dicho, don Juan,...”

3. También destaca en el personaje una importante organización defensiva. Así, el desprecio y descalificación que muestra en relación a los hombres podría interpretarse como una defensa para apartarse de ellos, es como si dijera: “ya que no los puedo tener, los desprecio”. Creando una distancia física con el varón, logra no sentir el miedo a la aproximación o caer en el sometimiento, como en esa época se dictaba para el rol femenino.

Pero hemos visto que este aparato defensivo se quiebra en momentos concretos y su fortaleza (aparente), basada en aquel, se viene abajo. La propia defensa le impide, asimismo, poder enamorarse o tener sentimientos de ternura, lo que se expresa claramente en el texto (“Pero ella había pasado por el mundo fuera del mundo”). Se trata de la sensación de “no haber estado aquí”, al no vivir la vida en todo su despliegue. Solamente da muestras de tener sentimientos tiernos con su cuñado cuando ya no hay riesgo, esto es, cuando se está muriendo. Al hilo de lo expuesto, Tula manifiesta una “incapacidad de amar” de carácter neurótico (12).

Durante la trama, se halla instalada en el “autoengaño”, creyéndose que son sus hijos realmente y teniendo que decirlo constantemente, para poder creérselo (“porque son mis hijos, mis verdaderos hijos”) y en un punto determinado reconoce la falsedad de su existir (“no ves que me he pasado la vida soñando”). Existe, además, una identificación (proyectiva) con las mujeres que paren “para ella”, lo que quiere decir que es “como si” ella fuera la que hubiera parido. Pero también sus autoengaños, devienen en “heteroengaños”, ya que los demás caen como hechizados ante sus afirmaciones, aproximándose bastante a la “*mauvaise foi*” satreana (13,14).

Buena parte de las acciones de Gertrudis parecen encontrarse al servicio de la “represión”, no queriendo reconocer aspectos suyos y lo dice con claridad (“Quiero irme de este mundo sin saber muchas cosas... Porque hay cosas que el saberlas mancha”). Sobre todo, no quiere saber nada de su deseo, permaneciendo como un ser asexual. Esto se extiende a sus enseñanzas dirigidas a los críos, en las que elimina cualquier alusión a la sexualidad; de este modo, les enseñó geometría, pero nada de anatomía o fisiología. Pero conocemos que lo

reprimido “retorna”, cosa que puede observarse, por ejemplo, en las luchas que sostiene en determinados momentos (“Su cabeza reñía con su corazón”). Mas vuelve a reasegurarse de que todo quede “en su sitio” con toda la algarabía que tiene lugar en un hogar tan poblado, con tantos entretenimientos y obligaciones.

4. A lo expresado habría que sumar, que Gertrudis se encuentra asimilada al lugar del poder dentro de la familia (y, en cierto modo, de la comunidad). Se pone de manifiesto en su gran omnipotencia y en la influencia tan exagerada que ejerce sobre los suyos, que hacen todo cuanto ella manda. El tío cura la comparaba con la santa de Ávila en estas características (“Si te hicieses monja, llegarías a ser otra Sta. Teresa”).

Con tal prepotencia, es incapaz de soportar la existencia de límites, que se manifiestan en aquellas cosas que ella no puede hacer o adónde no puede llegar; así, intenta amamantar al niño, pero no sale leche de sus pechos virginales, luego no puede ser la “madre completa” que pretende ser. Tampoco soporta las restricciones que pudiera significar una relación sentimental; de este modo, tras la ruptura con el primo de Ramiro, dice: “libre estoy, libre pienso morir”.

Otro aspecto más de lo que estamos diciendo es la competencia que mantiene con los hombres, manifestando cómo las mujeres son mejores (“... le digo que la constancia, que la fortaleza está más bien de parte nuestra”), reservando para aquellos sus peores calificativos (“zángano”, “bruto”, “puerco”,...). Es la imposibilidad de Tula de admirar a hombre alguno, lo que la incapacita a un plegamiento al deseo de cualquiera de ellos y así ocupar un lugar en su fantasma.

APROXIMACIÓN A LA “ESTRUCTURA” DEL PERSONAJE

Con los datos anteriores, hemos de intentar desgajar un diagnóstico estructural de Gertrudis, lo que no deja de suponer dificultades y riesgos. Todo lo expuesto líneas arriba, nos lleva a incluirla en el terreno de la *histeria*. En efecto, se trata de una mujer que cae bajo el peso de poderosos “ideales”, alienándose en una imagen revestida de poder, incapaz de resolver su feminidad y de acercarse al otro sexo, mostrando ante este una huida en cuanto aparece el deseo y manifestando un rol sexual completamente atrofiado. Queda todo ello asimilado al cerclaje psicológico que producen fuertes defensas de tipo neurótico: represión, denigración, autoengaño, identificación, proyección,... Estas últimas le impiden flexibilizar su postura y mirar hacia sí misma y no en la dirección de los otros, impidiéndole una elaboración de su situación personal.

La única salida que "encuentra" a su problemática psicológica es "ser madre sin siquiera llegar a saber qué es ser mujer" a costa de otras féminas, que caen rendidas bajo su imponente figura. No nos sorprende que no aparezcan síntomas conversivos en todo el recorrido de la novela, pero en realidad "no hacen falta", dado el manejo y control que la paciente mantiene en todo momento sobre los demás.

Curiosamente, Tula no es una mujer despreciable ni rechazada por su entorno (como resultan ser en realidad muchas histéricas), todo lo contrario, tiene cierta preponderancia y es escuchada y respetada. Esto se debe a que da continuidad a la ideología y tradiciones de su medio y sirve a los propósitos de este, figurando, además, como una persona abnegada y entregada a los demás. Es un ejemplo de cómo un personaje con cierta patología, puede llegar a hacerse con un lugar de reconocimiento en su entorno.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hemos tratado de estudiar psicológicamente a la protagonista de la "novela de la convivencia", como la llama Julián Marías (15), y podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. La producción literaria de Unamuno se nos ha mostrado bastante apta para ser interrogada en relación a sus personajes pues se centra, en todo momento, en el individuo mismo y en una meditación de carácter introspectivista sobre él mismo, olvidando los distintos componentes que rodean la escena. Se añade que, el material expresado en la novela es suficientemente rico en matices psicológicos, lo que facilita de manera efectiva el estudio emprendido.

Se escogió como vía metodológica: en primer lugar, el análisis, de carácter descriptivo, mediante el que fue posible trazar los rasgos fundamentales y, en segundo lugar, un trabajo interpretativo, que intentaba conectar entre sí aspectos aparentemente dispersos. Finalmente, con los datos previos, hicimos una aproximación a la estructura de la protagonista.

2. Tula se nos muestra, a la luz del análisis, como una persona con carácter fuerte, dominante, controladora, orgullosa y con una inflación en su autoestima, lo que significa que cree que todo lo hace bien, no falla nunca, se siente en posesión de la verdad, etc. Se rodea de sujetos dependientes y "sin carácter" para llevar a cabo sus pretensiones. Es el caso de Rosa, que la admira profundamente y con la que forma una unidad calificable como "admirador-admirado".

Tiene problemas importantes con respecto a los roles masculino y femenino. Así, mantiene con los hombres una relación de descalificación-desprecio, de hecho, en todo el texto no habla bien de ninguno y para relacionarse con ellos tienen que

ser niños o anñados. Pero tampoco acepta los roles asignados a la mujer y que, sin embargo, sí lo hacen otros personajes femeninos de la trama (p. ej. Rosa, Manuela). Su deseo no aparece por ningún lado y está de parte de los hombres, no soportando cuando estos le hacen peticiones de carácter sentimental-sexual, en ese momento puede llegar a la grosería. Tiene miedo al varón y a las demandas sexuales de este, entendiendo la sexualidad como algo "impuro". Tales características le hacen imposible poder mantener relaciones sentimentales sanas y hablaríamos de una "imposibilidad de amar" de carácter neurótico¹².

Con esas características, el impulso constante de ser madre se realiza en el contexto de la manipulación de otras mujeres, tratadas por ella como muñecos, cuya misión es darle hijos, que ella cree (firmemente) suyos.

3. De lo anterior se sigue que Tula cae bajo el peso de los "ideales": a) del "yo-ideal", imaginario, que la convierte en una persona "sin fisuras". Su hermana, sin embargo, se une a ella (especularmente) a través de ese "ideal", cosa que hace de las dos "una". b) El contenido del "ideal del yo" se conecta con la temática de los valores y con la alienación que sufre ante una lectura del papel del género femenino que la conduce al extremo de no unirse carnalmente con hombre alguno, pero siendo madre. Ahí hemos reconocido el papel de un Otro (D. Primitivo), cuyos mensajes se conectan al "ideal del yo".

El desprecio que siente por el hombre (y al deseo de este) se entiende como un medio de no acercarse a quien, de alguna manera, teme y con el que perdería su estatuto de omnipotencia narcisista, al tener que someterse, aspecto con el que no tienen problemas otras mujeres de la trama ("ideal de género" de la época). Una vez más, hemos de conectar esto con su incapacidad de amar, aspecto engarzado también a su egocentrismo y la correspondiente utilización del otro en su propio beneficio, lo que puede pensarse como algo que está detrás de la aparente bondad del personaje, al que todos parecen querer. Tula no es lo que parece.

4. El diagnóstico que hemos realizado, basándonos en los datos anteriores, es de histeria. Este se asienta en: la represión, el egocentrismo, la denigración del otro sexo, el sentimiento de onnipotencia, que la coloca por encima de los otros dirigiendo sus destinos, creyendo hacerlo todo bien y sin fallo alguno, junto con el hecho de situar a los demás siempre en "falta", datos todos ellos que apuntan hacia esa estructura mencionada.

¹²Existe en el texto una clara alusión fálica: "Ella sería el báculo de todos los que la rodeaban".

Escoger a Miguel de Unamuno y la aplicación práctica que hace del concepto de "intrahistoria", en la novela misma, nos viene muy bien a los propósitos que planteamos inicialmente al redactar este artículo, pues uno de sus fines ha sido mostrar que el síntoma no es nada aislado de la estructura, que los datos obtenidos de un paciente deberían engarzarse en una totalidad. En relación a esto, contemplamos cómo en el momento actual se está perdiendo este hilo conductor, ya que en el caso de

la "histeria", lamentamos su pérdida de las clasificaciones actuales de trastornos mentales (16,17) y su correspondiente dispersión en una multitud de subapartados, que hacen que el médico pierda la visión de conjunto, tan necesaria en un momento en el que, sobre todo, se atiende al dato suelto, más que a las relaciones que pudieran establecerse entre ellos. Tal vez la "gran simuladora" nos siga engañando a los clínicos, camuflándose entre las categorías, lo mismo que hace Tula con cuantos le rodean.

BIBLIOGRAFÍA

1. Unamuno M. Del sentimiento trágico de la vida. Barcelona: Ed. Libro Amigo, 1988.
2. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual (2 vols.). Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
3. Barthes R. Ensayos críticos. Barcelona: Ed. Seix Barral, 1967.
4. Barthes R. Crítica y verdad. México: Ed. Siglo XXI, 1972.
5. Barthes R. ¿Por dónde empezar? Barcelona: Ed. Tusquets, 1974.
6. Barthes R. Mitologías. México: Ed. Siglo XXI, 1980.
7. Genette G. Palimpsestos. Madrid: Ed. Taurus, 1989.
8. Kristeva J. De la identificación: Freud, Baudelaire, Stendhal. En (El) Trabajo de la Metáfora, de VVAA. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
9. Freud S. Obras completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
10. Lacan J. Escritos. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
11. Unamuno M. La Tía Tula. Madrid: Ed. Salvat, 1969.
12. García Arroyo JM. Análisis fenomenológico de las formas de amor morboso. Ponencia al V Congreso Español de la F.E.S.S. Granada, 1994.
13. García Arroyo JM. Aportaciones de la obra filosófica de Jean-Paul Sartre a la psiquiatría actual (parte I). An Psiquiatría 2004; 20 (4): 183-8.
14. García Arroyo JM. Aportaciones de la obra filosófica de Jean-Paul Sartre a la psiquiatría actual (parte II). An Psiquiatría 2004; 20 (5): 211-21.
15. Marías J. Prólogo a La Tía Tula. En: Unamuno M. La Tía Tula. Madrid: Ed. Salvat, 1969.
16. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Ed. Masson, 1995.
17. OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
18. Abellán García JL. Miguel de Unamuno a la luz de la psicología. Madrid: Ed. Tecnos, 1964.
19. Blanco Aguinaga C. Unamuno, teórico del lenguaje. México: Ed. F.C.E., 1954.
20. Clavería C. Temas de Unamuno. Madrid: Ed. Gredos, 1953.
21. Collado JA. Kierkegaard y Unamuno. La existencia religiosa. Madrid: Ed. Gredos, 1962.
22. Ferrater Mora J. Unamuno: bosquejo de una filosofía. Buenos Aires: Ed. Losada, 1945.
23. García Blanco M. En torno a Unamuno. Madrid: Ed. Taurus, 1965.
24. González-Ruano C. Unamuno. Madrid: Ediciones G.P., 1959.
25. Gullón R. Autobiografías de Unamuno. Madrid: Ed. Gredos, 1964.
26. Marías J. Miguel de Unamuno. Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1971.
27. Meyer F. La ontología de Miguel de Unamuno. Madrid: Ed. Gredos, 1962.
28. Mosquera Villar JL. De la lógica a la paradójica. Un estudio en torno a Unamuno. Santiago de Compostela: Monografías de la Universidad, 1979.
29. Oromi M. El pensamiento filosófico de Miguel de Unamuno. Filosofía existencial de la inmortalidad. Madrid: Ed. Espasa-Calpe, 1943.
30. Padilla Novoa M. Unamuno, filósofo de encrucijada. Madrid: Ediciones Pedagógicas, 2001.
31. Roubiczek P. El existencialismo. Barcelona: Ed. Labor, 1966.
32. Sánchez Barbudo A. Estudios sobre Unamuno y Machado. Madrid: Ed. Guadarrama, 1959.
33. Serrano Poncela S. El pensamiento de Unamuno. México: Ed. F.C.E., 1964.
34. Unamuno M. Cómo se hace una novela. Madrid: Biblioteca Básica Salvat, 1969.
35. Zubizarreta A. Unamuno en su nivola. Madrid: Ed. Taurus, 1960.